

IOT TEXNOLOGIYALARI VA KIBERXAVFSIZLIK

Xojanova Alfiya Mayrambay qizi

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali “Kompyuter injiniringi”
fakulteti Kompyuter injiniringi yo’nalishi 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13189456>

Annotatsiya: Ushbu maqolada IoT (Internet of Things) texnologiyalarining rivojlanishi va bu texnologiyalarning kiberxavfsizlikka ta'siri ko'rib chiqiladi. IoT qurilmalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, ular uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib sanoat uskunalari gacha bo'lgan ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, IoT qurilmalarining keng tarqalishi kiberxavfsizlikka oid yangi muammolarni yuzaga keltiradi. Maqolada IoT qurilmalarining xavfsizlikka oid asosiy tahdidlari, shu jumladan, ma'lumotlarning maxfiyligi, butunligi va mavjudligiga tahdid soluvchi omillar batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: IoT (Internet of Things), kiberxavfsizlik, kiberhujum, sun'iy intellekt (AI), mashinaviy o'qitish (ML)

So'nggi yillarda Internet of Things (IoT) texnologiyalari sezilarli darajada rivojlandi va kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. IoT qurilmalari bizning uylarimizda, ofislarimizda va sanoat muhitlarida keng tarqalgan bo'lib, ular bizning hayotimizni qulayroq va samaraliroq qilishga xizmat qilmoqda. Aqlli uylar, aqlli shaharlardagi yoritish tizimlari, sog'liqni saqlash monitoring tizimlari va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari IoT texnologiyalarining faqat bir necha misolidir. Biroq, bu texnologiyalarning jadal rivojlanishi va keng tarqalishi bilan birga yangi kiberxavfsizlik tahdidlari ham paydo bo'ldi.

IoT qurilmalarining ko'pchiligi internetga ulanganligi sababli, ular turli xil kiberhujumlar uchun zaif bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarning maxfiyligi, butunligi va mavjudligi tahdidi IoT tarmoq infratuzilmasi va foydalanuvchilar uchun katta xavf tug'diradi. IoT qurilmalarining zaifliklari va kiberxavfsizlik muammolari ularning xavfsizligini ta'minlash uchun yangi strategiyalar va texnologiyalarni ishlab chiqishni talab etadi.

IoT texnologiyalari bir-biriga ulangan turli qurilmalar va tizimlardan iborat bo'lib, ular real vaqtda ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va almashishga imkon beradi. So'nggi yillarda IoT texnologiyalari nazariy kontseptsiyadan ko'plab tashkilotlar uchun asosiy ustuvorlikka ega bo'lgan yechimga aylandi. Kompaniyalar IoT qurilmalarini o'z tarmoq infratuzilmalariga integratsiya qilish jarayonida to'plangan ma'lumotlardan foydalanish va ularni

boshqarishning yangi usullarini qidirishmoqda. IoT qurilmalarining joriy etilishi va tarmoqlarga ulanishi ularning funksionalligini yanada oshirish imkonini beradi. Biroq, bu jarayon yangi muammolarni ham keltirib chiqaradi: barcha ma'lumotlarni himoya qilish zaruriyati paydo bo'ladi va agar IoT ulanishlari himoyalanmagan bo'lsa, ko'plab salbiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra IoT qurilmalari Internetga ulanganidan keyin 5 daqiqa ichida har xil hujumlarga duchor bo'lish xavfi ostida bo'lar ekan [1].

IoT qurilmalarining keng tarqalishi bilan kiberxavfsizlikka oid tahdidlar ham ortib bormoqda. Quyida IoT qurilmalariga ta'sir qiluvchi asosiy tahdidlar keltirilgan:

- **Zaif Parollar va Autentifikatsiya:** Ko'plab IoT qurilmalari standart yoki oson topiladigan parollar bilan yetkazib beriladi, bu esa ularga kirishni osonlashtiradi. Zaif autentifikatsiya usullari kiberjinoyatchilarga qurilmalarga kirish imkonini beradi.
- **Ma'lumotlarning Maxfiyligi va Butunligi:** IoT qurilmalari tomonidan to'plangan va uzatilgan ma'lumotlar himoyalanmagan bo'lsa, ular kiberhujumchilar tomonidan o'g'irlanishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Bu esa shaxsiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishiga yoki noto'g'ri qarorlarning qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.
- **Tarmoqqa Hujumlar:** IoT qurilmalari tarmoqqa ulanib, ma'lumotlar uzatadi. Tarmoqqa hujumlar (masalan, DoS yoki DDoS hujumlari) IoT tizimlarining ishlashini to'xtatib qo'yishi yoki tarmoqni falaj holatga keltirishi mumkin.
- **Yadro Va IoT Qurilmalari Orasidagi Zanjir Hujumlari:** Kiberjinoyatchilar IoT qurilmalarining bir-biriga ulanishi orqali bir qurilmadan boshqasiga hujum qilishlari mumkin. Bu esa tarmoqdagi barcha qurilmalarni xavf ostiga qo'yadi.

IoT ekotizimlari murakkab va tez rivojlanayotgan IoT kiberxavfsizlik sohasiga alohida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, IoT xavfsizligi xususiyatlari an'anaviy kiberxavfsizlikdan turli yo'llar bilan farq qiladi va o'zaro bog'langan qurilmalar va tarmoqlarni to'liq himoya qilish uchun qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

IoT qurilmalarning ko'pligi, xilma-xilligi va murakkabligi, har biri o'ziga xos imkoniyatlarga ega bo'lgan katta tarmoq yaratadi va bu tarmoqni himoya qilish qiyin.

Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'qitish (ML) algoritmlari IoT kiberxavfsizligini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatiga ega. Ushbu

texnologiyalar real vaqt rejimida katta miqdordagi tarmoq ma'lumotlarini tahlil qilish orqali xavfsizlik bo'shliqlarini aniqlab, ularni bartaraf etishi mumkin va tashkilotlarga doimiy rivojlanayotgan raqamli muhitda yanada faol kiberxavfsizlik choralarini amalga oshirishga yordam beradi [2].

XULOSA

IoT texnologiyalari va kiberxavfsizlikning muhimligi kundan-kunga ortib bormoqda. Ushbu maqolada IoT qurilmalarining xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan choralar va strategiyalarni yoritish, kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilindi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Internet of Things Statistics 2024.
https://www.enterpriseappstoday.com/stats/internet-of-things-statistics.html#google_vignette
2. <https://www.apu.apus.edu/area-of-study/information-technology/resources/iot-cybersecurity-strengthening-defenses-against-threats/>
3. McKinsey & Company. "Unlocking the Potential of the Internet of Things". McKinsey Global Institute 2022.